

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 179-189
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.24127/madani.v1i9.10008882)
DOI: <https://doi.org/10.24127/madani.v1i9.10008882>

Hubungan Asosiasi Antara Skala Belanja *Online* dengan Jenis Kelamin

Aryanti¹, Dudin Atmadhikara², Hana Sonadinata³, Hatini Diningsih⁴, Nadira Hermaprilida⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: ¹4441220134@untirta.ac.id, ²4441220172@untirta.ac.id, ³4441220087@untirta.ac.id,
⁴4441220015@untirta.ac.id, ⁵4441220161@untirta.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang semakin populer adalah belanja *online*. Banyak masyarakat yang merasa bahwa belanja *online* lebih efektif sebab mereka bisa membeli barang sekadar lewat *smartphone* mereka dengan satu klik saja. Kelebihan belanja *online* untuk pembeli antara lain memudahkan dalam mencari barang yang diperlukan, kemampuan untuk membeli barang dari mana saja dan kapan saja, serta berbagai macam pilihan *payment*. Bukan hanya itu saja, belanja *online* juga menjadi alternatif yang populer bagi para pebisnis untuk merekomendasikan barang atau jasa yang mereka jual. Semakin banyak *user internet* yang murah dan tidak sulit digunakan, semakin berkembang juga bisnis belanja *online*. Hal ini juga didukung oleh industri yang memproduksi berbagai macam barang yang dapat jual-belian melalui internet. Menurut berbagai penelitian, pembeli laki-laki cenderung lebih tertarik pada kenyamanan dan kurang tertarik pada interaksi sosial saat berbelanja. Sementara itu, perempuan memiliki sikap positif yang lebih tinggi terhadap berbelanja dan pria cenderung lebih memilih berbelanja melalui internet. Pada jurnal ini akan dibahas keterkaitan skala belanja *online* dengan jenis kelamin, pengambilan data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Setelah pengambilan data sebanyak 153 angket baik laki-laki maupun Perempuan dilakukan uji kebebasan, lalu didapat hasilnya, bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan asosiasi antara skala belanja *online* dengan jenis kelamin.

Kata Kunci: *Belanja, Online, Jenis Kelamin, Chi-Square*

Article Info

Received date: 15 September 2023

Revised date: 26 Sept. 2023

Accepted date: 13 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi serta informasi yang terus menerus bergerak maju dengan cepat memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku konsumen. Konsumen saat ini menginginkan informasi yang cepat dan akurat, dan mereka menggunakan macam-macam media seperti media cetak/koran, radio, televisi, serta internet untuk mendapatkan informasi tersebut. Teknologi disini adalah merupakan konsep yang memuat macam-macam alat dan sistem yang membantu manusia dalam menciptakan, mengonversikan, menarsipkan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi kepada orang lain.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin populer adalah belanja online. Banyak masyarakat yang merasa bahwa belanja *online* lebih efektif sebab mereka bisa membeli barang sekadar lewat *smartphone* mereka dengan satu klik saja. Kelebihan belanja *online* untuk pembeli antara lain memudahkan dalam mencari barang yang diperlukan, kemampuan untuk membeli barang dari mana saja dan kapan saja, serta berbagai macam pilihan *payment*. Bukan hanya itu saja, belanja *online* juga menjadi alternatif yang populer bagi para pebisnis untuk merekomendasikan barang atau jasa yang mereka jual. Semakin banyak *user internet* yang murah dan tidak sulit digunakan, semakin berkembang juga bisnis

belanja *online*. Hal ini juga didukung oleh industri yang memproduksi berbagai macam barang yang dapat jual-beli melalui internet. Oleh sebab itu, banyak usaha jual-beli *online* yang bermunculan karena tidak sulit dilakukan, tidak perlu modal besar atau Sistem manajemen yang kompleks, dan tidak memerlukan banyak pekerja. Dalam bisnis jual-beli *online*, dengan hanya mempunyai foto barang dan akses internet, usaha tersebut sudah bisa bekerja dengan lancar.

Bukan hanya itu saja, memesan barang dengan cara *online* juga adalah gaya baru dalam alternatif warga negara kita untuk melakukan pembelian barang maupun jasa. Pada tahun 2012, total penduduk di Indonesia memperoleh sebanyak 244 juta jiwa, dengan sekitar 13 juta jiwa merupakan konsumen yang membeli secara *online*. Kemudian, pada tahun 2013, jumlah penduduk di Indonesia meningkat menjadi 247 juta jiwa, beserta banyaknya pelanggan yang membeli secara *online* hingga menggapai 20 juta jiwa, yang merupakan angka yang lebih besar dibandingkan tahun 2012.

Selain kemudahan dalam melakukan pembelian, berbelanja *online* juga memberikan berbagai manfaat lainnya, baik secara fisiologis, psikologis, sosiologis, maupun bahan di alam. Bagi konsumen, manfaat yang dirasakan saat melakukan pembelian *online* adalah jumlah keuntungan atau kepuasan yang memenuhi tuntutan mereka dalam berbelanja *online*.

Transaksi *online* telah menjadi kegiatan umum yang dilakukan oleh masyarakat, karena kemajuan teknologi serta internet yang berkembang. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan atau keinginan untuk membeli barang. Situs belanja *online* telah mempermudah konsumen, karena mereka tidak perlu keluar rumah ataupun membawa barang belanjaan dengan berat. Karena itulah, popularitas belanja *online* semakin meningkat di kalangan masyarakat.

Ada segenap alasan mengapa kebanyakan orang memutuskan untuk *shopping online*. Pertama, belanja *online* dapat mengirit waktu, energi, serta biaya. Pembeli yang mempunyai waktu terbatas untuk pergi ke pasar masih bisa membeli keinginan mereka hanya dengan belanja *online* dalam waktu yang singkat. Bukan hanya itu saja, produk yang mereka beli akan dikirim langsung, sehingga bisa menghemat pengeluaran tambahan yang mungkin terjadi saat berbelanja di toko fisik.

Selain itu, belanja *online* tidak terbatas oleh lokasi, sehingga konsumen dapat membeli barang yang tidak dapat di kota tertentu dapat dijangkau dengan mudah. Selanjutnya, dengan belanja *online*, pembeli dengan praktis mencocokkan produk dan biaya baik di toko *offline* ataupun dari toko *online* lainnya. *Online shop* juga selalu dipakai sebagai media informasi mengenai barang khusus dan juga menawarkan barang ternama yang tidak ada di toko fisik. Selain itu, banyak konsumen memilih *shopping online* sebab harga yang dipasarkan seringkali tidak mahal daripada harga di *offline store*.

Terdapat berbagai macam barang yang bisa dibeli secara daring/*online*, termasuk barang busana, pendidikan, serta kebutuhan rumah tangga. Sekarang, pembeli bisa dengan mudah memperoleh barang yang diinginkan melalui situs-situs belanja *online*. Pembeli sekadar membuka situs tersebut dan dapat memesan produk yang ia mau. Hasil dari jajak pendapat juga menunjukkan produk mana yang lebih banyak dibeli secara *online* oleh konsumen. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa berbelanja *online* dianggap lebih praktis dilakukan, terutama dengan adanya teknologi yang mendukung seperti *smartphone*. Di Indonesia, *online shopping* adalah hal umum yang dilakukan, dengan pangsa pasar *e-commerce* yang semakin meningkat setiap tahun. Ada banyak *e-commerce* yang beroperasi di Indonesia, seperti *Shopee*, *Tokopedia*, dan *Lazada*.

Menurut berbagai penelitian, pembeli laki-laki cenderung lebih tertarik pada kenyamanan dan kurang tertarik pada interaksi sosial saat berbelanja. Sementara itu, perempuan memiliki sikap positif yang lebih tinggi terhadap berbelanja dan pria cenderung lebih memilih berbelanja melalui internet. Ada ragam signifikan mulai dari pria maupun wanita dalam bagian proses afektif seperti desakan tidak terkontrol untuk membeli. Ada

juga perbedaan dalam bagian proses kognitif seperti musyawarah kognitif, pembeli yang tidak diinginkan, dan pengecualian untuk di masa depan yang akan datang. Selain itu, kegiatan berbelanja saat ini telah menjadi pola hidup masyarakat Indonesia, bukan hanya dilakukan oleh perempuan tetapi juga oleh laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya budaya konsumtif. Penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan gender mempengaruhi niat untuk berbelanja *online*, tingkat impulsivitas konsumen, dan frekuensi pembelian dalam platform *e-commerce*. Beberapa faktor demografi, seperti gender, usia, status perkawinan, penghasilan, dan banyak anggota keluarga, juga mempengaruhi perilaku belanja. Dalam penelitian ini, ada perbandingan antara laki-laki dan perempuan pada evaluasi produk dan orientasi belanja.

Campbell (1997) menekankan bahwa ada perbedaan gender yang signifikan dalam perilaku pembelian, di mana perempuan lebih terlibat dalam kegiatan berbelanja dibandingkan dengan laki-laki. Peneliti Miller, Jackson, Holbrook, serta Rowlands pada tahun 1998 menyimpulkan bahwa konsumen wanita memaksimalkan diri mereka melalui kegiatan *online shopping*. Menurut Browne dan Kaldenberg pada tahun 1997 mengatakan bahwa wanita cenderung terlibat untuk fashion dibandingkan pria, lebih tertarik untuk tren mode dan kemauan untuk mencoba gaya baru. Selain itu, Davis (1994) menyatakan bahwa wanita cenderung lebih tertarik pada mode dan lebih siap untuk mengadopsi gaya baru. Namun, Hiskawati (2004) melalui penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkah laku berbelanja antara pria dan wanita. Hal tersebut karena pria juga semakin peduli dengan penampilan mereka sendiri. Kartajaya (1999) menjelaskan fenomena "pria metroseksual" yang berkembang saat ini, di mana pria juga memiliki perilaku seperti wanita dalam hal penampilan dan perawatan tubuh.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Online

Dalam istilah Bahasa Inggris kata "Online" terdiri dari dua kata yaitu On yang berarti "langsung" atau "di dalam" dan "Line", yang berarti jalur, saluran, atau jaringan. "Online" dapat diterjemahkan sebagai "dalam jaringan" atau "dalam koneksi" dalam berbagai bahasa. Istilah "online" mengacu pada koneksi jaringan melalui internet. Dimana mungkin kita melakukan aktivitas aktif seperti komunikasi satu arah dan dua arah yang dimana saat kita "online" menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, seperti ponsel pintar, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan "toko online" atau "belanja online" adalah kegiatan berbelanja dengan menggunakan sumber daya internet. Meskipun istilah "shop" dalam bahasa Inggris berarti "shop", namun mengacu pada kata "shopping", yang juga berarti "shopping", dalam konteks ini.

Belanja online digambarkan sebagai tindakan membeli dan menjual barang dan jasa sambil terhubung ke internet. Konsumen tidak perlu datang langsung ke toko untuk mencari barang sebaliknya, mereka dapat melakukan transaksi langsung dengan toko atau penjual melalui situs internet setelah menemukan produk yang mereka inginkan. Proses Pencarian informasi produk menjadi lebih sederhana sehingga dapat menghemat waktu dan uang konsumen, sehingga sangat menguntungkan.

E-commerce, atau operasional bisnis yang menggunakan teknologi komunikasi seperti internet sebagai medianya, termasuk pembelian online. Di zaman modern saat ini, setiap transaksi komersial yang melibatkan barang atau jasa yang dilakukan melalui sarana elektronik disebut sebagai "e-commerce". E-commerce mengacu pada transaksi bisnis-ke-bisnis (B2B) dan konsumen-ke-konsumen (B2C) berbasis internet, serta perdagangan yang termasuk mencakup berbagai pergerakan data terstruktur secara elektronik.

Jaringan media sosial atau pasar online yang menawarkan produk atau layanan untuk dijual merupakan contoh media atau perantara yang digunakan dalam proses belanja online yang sering disebut dengan E-Commerce. Saat ini, sebagian orang sudah terbiasa berbelanja

online. Banyak orang yang beranggapan bahwa belanja online adalah cara paling praktis untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti memperoleh kebutuhan sehari-hari, hobi, dan produk lainnya karena kemudahan yang diberikannya. Belanja online juga dapat dilihat sebagai keinginan konsumen untuk mengeluarkan uang untuk membeli suatu barang, yang dapat mereka lakukan dengan melakukan pemesanan dan dapat dibutuhkan secara online dari pedagang, produsen, dan pengecer. Prosedur ini dapat diselesaikan dengan melakukan pemesanan komoditas yang dibutuhkan secara online dari pemasok, produsen, dan pengecer.

Setelah itu, bayar melalui transfer bank, cek elektronik, atau cash on delivery (COD). Ada berbagai aspek yang mempengaruhi pembelian *online*, termasuk kenyamanan, karena konsumen tidak perlu khawatir dengan kemacetan atau mencari tempat parkir saat berbelanja. Mereka dapat dengan cepat mencari barang atau layanan jasa yang mereka perlukan di situs web penjual dan memesan atau mengunduh informasi yang diperlukan dari lokasi mana pun. Selain itu, karena pelanggan dapat memeriksa harga dan memesan kapan saja, siang atau malam saat mereka membeli secara *online*, waktu merupakan aspek penting dalam belanja *online* karena pelanggan dapat memeriksa harga dan memesan barang 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dan waktu juga merupakan pertimbangan yang signifikan. Kepercayaan konsumen sangat penting karena ketika mereka melakukan pembelian secara *online*, konsumen harus memiliki keyakinan terhadap keamanan pengiriman produk dan perlindungan data pribadi.

Perkembangan ini mempunyai dampak baik dan buruk. Perdagangan online melalui jaringan online mempunyai manfaat memperluas peran dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Sisi negatif dari pertumbuhan ini berkaitan dengan kekhawatiran mengenai keamanan dalam transaksi online atau e-commerce, dan dari sudut pandang hukum, hal ini juga berkaitan dengan kepastian kejelasan hukum. Demikian, pengecer online atau belanja online adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan secara elektronik oleh konsumen melalui pengecer online dengan memanfaatkan perangkat yang terhubung ke internet seperti komputer, laptop, atau telepon genggam.

Perilaku Belanja Online

Praktik pembelian barang dan jasa berkaitan dengan tindakan memesan melalui internet disebut dengan perilaku belanja online. Saat ini, belanja internet telah menjadi cara populer untuk membeli produk dan layanan. Dalam hal popularitas, efisiensi, keamanan, dan layanan, penjualan online berkembang secara positif dan penjualan online meningkat pesat. Berbelanja online bukan lagi hal yang aneh di zaman sekarang ini. Pelanggan dapat dengan cepat berbelanja di situs web internet dan memudahkan pelanggan untuk belanja dan menyelesaikan transaksi pembelian tanpa melakukan usaha apa pun.

Menurut Forsythe et al., saat ini, perilaku pembelian online dapat dibagi menjadi tiga tahap:

- a. *Visiting (search)* : calon pembeli mengunjungi website e-commerce untuk melakukan pencarian. Setelah menentukan kebutuhan, mereka menentukan kebutuhan produk barang yang akan ingin mereka beli, mereka melakukan kunjungan ini. Namun, ada pula orang lain puas hanya dengan menelusuri pilihan barang, layanan, dan penawaran khusus situs e-commerce tersebut.
- b. *Purchasing* : Setelah orang melakukan pembelian hal dilakukan berikutnya menelusuri atau mencari produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan mereka, langkah selanjutnya adalah membelinya. Kebutuhan yang tulus terhadap suatu barang atau jasa, serta minat terhadap insentif yang dilakukan oleh penyedia layanan e-commerce, merupakan dua faktor yang menginspirasi seseorang untuk melakukan pembelian di situs e-commerce.
- c. *Multi-channel shopping* : Layanan fitur yang disediakan oleh situs web e-niaga yang memungkinkan pelanggan memilih dari berbagai teknik atau saluran pembelian yang

paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pembelian bagi konsumen. Misalnya, situs e-commerce Salestock yang menawarkan berbagai alternatif pembelian tidak hanya melalui internet, tetapi juga melalui program smartphone seperti WhatsApp, Line, Facebook Chat, dan Instagram. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membeli barang-barang berdasarkan pilihan dan preferensi mereka.

Pembeli Online

Pertumbuhan e-commerce yang menguntungkan di Indonesia mungkin disebabkan oleh pengguna yang mungkin bertanggung jawab atas perkembangan e-commerce atau pembeli online yang mendukung sistem e-commerce. Berdasarkan riset Google dan GfK. Ada empat macam profil pengguna atau pembeli online, yakni:

- 1) *Innovator*: Mereka memiliki gaji yang tinggi, menggunakan banyak perangkat, mengevaluasi jaminan garansi produk, lebih memilih pembayaran melalui internet banking, dan mencari toko online yang menerima berbagai kartu kredit dan metode pembayaran. Mereka lebih memilih melakukan pembelian menggunakan aplikasi smartphone dibandingkan website.
- 2) *Early Adopter*: Mereka menghasilkan banyak uang, menggunakan banyak gadget, membandingkan garansi produk, lebih memilih perbankan online untuk pembayaran, dan mencari pengecer online yang menggunakan berbagai kartu kredit dan opsi metode pembayaran. Mereka lebih memilih menggunakan aplikasi ponsel pintar untuk melakukan pembelian dibandingkan situs web.
- 3) *Gaptek (Gap-Tech)*: Orang-orang ini termasuk dalam kategori memiliki pendapatan tinggi namun karena terdapat keterbatasan atau kesenjangan teknologi. Mereka seringkali hanya menggunakan satu perangkat, lebih memilih situs web versi seluler, dan lebih memilih membayar melalui transfer ATM. Seperti kategori "Pengadopsi Awal", mereka secara agresif mencari penawaran di pengecer internet. Menariknya, masyarakat senang mendapatkan informasi yang mereka pilih lebih memilih memperoleh informasi langsung dari merek atau produsen barang yang ingin mereka beli, tentang produk yang ingin mereka beli langsung dari merek atau pembuatnya.
- 4) *Late Bloomers*: Kelompok ini umumnya berpenghasilan rendah, hanya menggunakan satu perangkat untuk berbelanja online, mengakses toko online melalui berbagai kanal seperti desktop, situs mobile, atau aplikasi, dan mereka tidak terlalu memikirkan reputasi toko online itu sendiri. Mereka lebih memilih untuk langsung membeli barang yang mereka butuhkan asalkan tersedia. Tipe ini lebih cenderung menggunakan metode pembayaran tunai atau pembayaran saat menerima produk (COD).

Secara umum, ketiga macam pengguna *Early Adaptor*, *Gapteks*, dan *Bloomer Akhir*, cenderung sangat menghargai sifat berwujud dan mengutamakan faktor berwujud ketika memilih produk yang akan dibeli. Artinya, jika orang tidak dapat menyentuh atau melihat benda tersebut secara fisik, mereka mungkin ragu untuk membelinya dari situs online. Selain itu, informasi offline atau saran dari orang lain mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembeli barang dari toko internet. Kemungkinan orang akan mengunjungi dan membeli produk atau toko online meningkat seiring dengan banyaknya rekomendasi yang mereka terima.

METODE PENELITIAN

Kategori Responden

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah masyarakat umum yang memiliki aplikasi belanja *online* dan telah menggunakannya dalam rentang sebulan terakhir dihitung sejak penelitian ini dimulai, dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Berada pada usia remaja hingga dewasa. Dengan alasan, pada umumnya usia remaja

sudah mampu dalam menggunakan ponsel, salah satunya mengoperasikan aplikasi belanja *online* yang mudah dipelajari secara otodidak seiring dengan kemajuan teknologi. Kebutuhan orang dewasa juga semakin meningkat, dengan adanya berbagai aplikasi belanja *online* sangat memudahkan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi ke pasar.

2. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan alasan, pada umumnya kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda dari segala aspek. Dengan asumsi bahwa kebutuhan perempuan akan unggul dibanding laki-laki, sehingga akan ada perbedaan skala belanja *online* dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data menjadi salah satu langkah penting dalam penelitian ini karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, Purposive Sampling digunakan peneliti untuk melakukan pengambilan data. Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif (Sugiyono, 2010). Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat umum melalui media elektronik yaitu Google Form. Penelitian ini termasuk penelitian kuesioner tertutup yaitu kuesioner dengan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan tujuan agar jawaban responden sesuai dengan kebutuhan peneliti. Peneliti menyebar skala sebanyak 153 angket yang ditujukan kepada masyarakat umum berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang dan perempuan 97 orang. Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian akan diolah dengan teknik uji kebebasan.

Variabel dan Level

Penelitian ini adalah penelitian asosiasi yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara skala belanja online dengan jenis kelamin. Dalam hal ini terdapat hal yang akan diteliti, di mana hal yang dimaksud adalah variabel 1 yaitu skala belanja online dan variabel 2 yaitu jenis kelamin dengan masing-masing level sebagai berikut:

- 1) Variabel 1 (Skala belanja online) Level/taraf 1 : Sering, Level/taraf 2 : Jarang Level/taraf 3: Tidak pernah.
- 2) Variabel 2 (Jenis kelamin) Level/taraf 1 : Perempuan Level/taraf 2 : Laki-laki

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Berikut adalah diagram pie yang menampilkan jumlah responden dalam penelitian Ini:

Gambar 1 Presentase Jenis Kelamin

Dari Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden perempuan dalam penelitian ini lebih dominan, mencapai 63,4% dari total responden yang berjumlah 97 orang,

sedangkan responden laki-laki hanya menyumbang sekitar 36,6% atau sebanyak 56 orang.

Gambar 2 Presentase Skala Belanja Online

Dari Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa dalam 1 bulan terakhir, skala belanja kadang-kadang/jarang mendominasi kegiatan belanja *online*, mencapai 59,5% dari total responden, yang setara dengan 91 orang. Ini diikuti oleh level sering, yang mencapai 35,9% atau sebanyak 55 orang. Sementara itu, tingkat tidak pernah belanja *online* hanya mencapai 4,6% dari total responden, yaitu sebanyak 7 orang.

Gambar 3 Presentase Jenis Barang

Dari data yang tercantum pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa baik pria maupun wanita cenderung memilih untuk membeli barang *fashion* seperti *skincare*, baju, sepatu, dan sejenisnya, daripada jenis barang pendidikan atau kebutuhan rumah tangga. Hasil ini dapat diamati melalui diagram pie yang tersaji pada Gambar 3, dengan persentase pembelian barang *fashion* mencapai 85% atau setara dengan 130 responden. Sementara itu, pembelian barang kebutuhan rumah tangga hanya mencapai 9,2% atau setara dengan 14 responden, dan jenis barang pendidikan memiliki persentase sekitar 5,9% atau sebanyak 9 responden yang memilihnya.

Berikut disajikan hasil data penelitian mengenai hubungan asosiasi Skala Belanja Online dengan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	Skala belanja <i>online</i>		
	Sering	Jarang	TidAk Pernah
Perempuan	40	56	2
Laki-laki	15	35	5

Tabel 1 Data Skala Belanja Online dan Jenis Kelamin

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting mengenai kebiasaan belanja *online*. Pertama, jumlah perempuan yang sering berbelanja *online* jauh lebih tinggi daripada jumlah laki-laki, dengan 40 orang perempuan yang sering berbelanja online, sedangkan hanya 15 orang laki-laki yang sering melakukannya. Kedua, dalam kategori belanja *online* yang jarang, terdapat 56 perempuan yang terlibat, sementara jumlah laki-laki dalam kategori yang sama adalah 35 orang. Terakhir, dalam kategori tidak pernah berbelanja *online*, hanya ada 2 perempuan dan 5 laki-laki yang termasuk. Keseluruhan, data ini mewakili total 153 responden yang terlibat dalam survei ini, memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku belanja *online* di antara populasi yang diteliti.

Uji Kebebasan

Dari hasil pengumpulan data penelitian diperoleh sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Skala belanja <i>online</i>		
	Sering	Jarang	Tidak Pernah
Perempuan	40	56	2
Laki-laki	15	35	5

Tabel 2 Data Skala Belanja Online dan Jenis Kelamin

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan yang sering berbelanja online mencapai 40 orang, sementara jumlah laki-laki yang sering berbelanja online hanya sebanyak 15 orang. Untuk kategori jarang dalam berbelanja online, terdapat 56 perempuan dan 35 laki-laki. Sementara itu, dalam kategori tidak pernah berbelanja online, terdapat 2 perempuan dan 5 laki-laki. Dengan demikian, total data yang terkumpul sebanyak 153 orang.

Hipotesis

H_0 = Tidak ada hubungan asosiasi antara skala belanja online dengan jenis kelamin

H_1 = Terdapat hubungan asosiasi antara skala belanja online dengan jenis kelamin

Taraf nyata

$\alpha = 5\%$

$\alpha = 0,05$

• Statistik uji

	Sering	Jarang	Tidak Pernah	Total
Perempuan	40	56	2	98
Laki-laki	15	35	5	55

Total	55	91	7	153
-------	----	----	---	-----

Tabel 3 Tabel Kontingensi

Keterangan:

$n.1$ = Jumlah kolom ke - 1 $n.2$ = Jumlah kolom ke - 2 $n.3$ = Jumlah kolom ke - 3 $n1.$ = Jumlah baris ke - 1 $n2.$ = Jumlah baris ke - 2
 n = Jumlah semua baris atau semua kolom

Dalam Tabel 3, total jumlah perempuan yang berada pada tingkat belanja sering, jarang, dan tidak pernah ($n1.$) adalah sebanyak 98 orang, sementara jumlah total laki-laki pada tingkat belanja sering, jarang, dan tidak pernah ($n2.$) mencapai 55 orang. Jumlah individu yang berada pada tingkat sering ($n.1$) dalam belanja, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sebanyak 55 orang. Sementara itu, jumlah individu pada tingkat jarang ($n.2$) adalah sebanyak 91 orang, dan pada tingkat tidak pernah ($n.3$) hanya terdapat 7 orang.

	Sering	Jarang	Tidak Pernah
Perempuan	35,23	58,29	4,48
Laki-laki	19,77	32,71	2,52

Tabel 3 Perhitungan Dengan Rumus E_{ij}
(Total baris)(Total kolom)

Pada tabel 3 diperoleh dari rumus $E_{ij} = \frac{(Total\ baris)(Total\ kolom)}{Total\ Keseluruhan}$ hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan memperoleh pada tingkat belanja sering, yaitu sebesar 35.23, sedangkan laki-laki memiliki perolehan hasil sebesar 19.77 dalam kategori yang sama. Untuk tingkat belanja jarang, perempuan memiliki perolehan hasil sebesar 58.29, sementara laki-laki mencapai 32.71. Di tingkat belanja tidak pernah, perempuan memiliki perolehan hasil sebesar 4.48, sementara laki-laki hanya mencapai 2.52

	Sering	Jarang	Tidak Pernah
Perempuan	0,65	0,09	1,38
Laki-laki	1,15	0,16	2,45

Tabel 4 Perhitungan Dengan Rumus O_{ij}

Dari tabel 4 diperoleh hasil perhitungan melalui rumus O_{ij} menunjukkan bahwa pada variabel perempuan dengan tingkat belanja sering, angkanya adalah 0.65, sedangkan laki-laki memiliki angka sebesar 1.15. Pada tingkat belanja jarang, perempuan memiliki hasil perhitungan sebesar 0.09, sementara laki-laki memiliki hasil sebesar 0.16. Sedangkan untuk tingkat belanja yang tidak pernah dilakukan, perempuan memiliki hasil perhitungan sebesar 1.38, sementara laki-laki memiliki hasil sebesar 2.45. Dari tabel tersebut dapat dihitung X^2 dengan menjumlah seluruh angka yang ada pada tabel 4, diperoleh X^2 sebesar 5,58. Pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan asosiasi antara skala belanja *online* dengan jenis kelamin.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi maju dengan cepat. Hal ini mempengaruhi perilaku pelanggan karena mempengaruhi keinginan mereka akan informasi yang cepat dan akurat. Perkembangan teknologi berdampak pada cara masyarakat membeli. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat kini lebih memilih berbelanja online karena lebih mudah melakukan pembelian hanya secara online tanpa harus mengunjungi toko secara fisik. Kemudahan dalam menemukan barang yang diinginkan, fleksibilitas pemesanan dari

lokasi mana pun dan kapan pun, serta beragamnya metode pembayaran yang tersedia menjadi keunggulan belanja online bagi konsumen. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa berbagai karakteristik demografi membedakan perilaku pembelian yang berbeda. Jenis kelamin, usia, status perkawinan dan pendapatan, serta jumlah anggota keluarga merupakan faktor penentu demografi (Samuel dkk, 1996). Menurut penelitian ini, pria dan wanita berbeda dalam evaluasi produk dan preferensi belanja mereka (Seock dan Souls, 2008). Untuk membuktikan penelitian tersebut berdasarkan faktor jenis kelamin, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat umum sebanyak 153 angket melalui media elektronik, dan didapatkan kesimpulan : Untuk membuktikan penelitian tersebut berdasarkan faktor jenis kelamin, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat umum sebanyak 153 angket melalui media elektronik, dan didapatkan kesimpulan :

1. Pada awal pengumpulan data, jumlah perempuan lebih unggul dibanding laki-laki dalam skala belanja *online*, artinya perempuan lebih sering berbelanja online dibanding laki-laki.
2. Setelah dilakukan perhitungan uji kebebasan, dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan asosiasi antara skala belanja online dengan jenis kelamin.

SARAN

Untuk penelitian yang akan datang, disarankan untuk memperhitungkan faktor-faktor tambahan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian ini. Variabel-variabel lain yang relevan perlu dimasukkan dalam analisis agar kita dapat lebih memahami hubungan yang lebih komprehensif. Selain itu, perlu diperhatikan dengan serius penggunaan nilai tingkat signifikansi, karena hal ini memiliki peran penting dalam menentukan validitas hasil penelitian. Keputusan yang diambil berdasarkan tingkat signifikansi akan memengaruhi interpretasi temuan penelitian, sehingga penting untuk memastikan bahwa penggunaan nilai ini dipertimbangkan secara cermat. Oleh karena itu, harapannya adalah bahwa penelitian selanjutnya tentang hubungan skala belanja online dengan jenis kelamin akan dapat ditingkatkan agar memberikan hasil yang lebih baik dan lebih akurat. Dengan memperhitungkan variabel tambahan dan mengambil nilai tingkat signifikansi dengan serius, penelitian ini dapat menjadi lebih kuat dan memberikan kontribusi yang lebih berharga terhadap pemahaman terhadap tingkah laku konsumen dalam belanja *online*.

Referensi

- Adilang, A. (2014). *Persespi, Sikap, Dan Motivasi Hedonis Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Secara Online*. Jurnal EMBA, 2(1), 561-570.
- Alreck, P., & Settle, R. B. (2002). *Gender effects on internet, catalogue, and store shopping*. Journal of Database Marketing, 9, 150-162.
- Laohanpengsang, O. (2009). *Factors influencing internet shopping behavior: A survey of consumers in Thailand*. Journal of Fashion Marketing and Management, 13(4), 501- 513.
- Pratiwi, H. D. (2013). *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa UNNES*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Seock, Y. K., & Sauls, N. (2008). *Hispanic Consumers' Shopping Orientation and Apparel Retail Store Evaluation Criteria: An Analysis of Age and Gender Differences*. Journal of Fashion Marketing and Management, 12(4), 469-486.
- Yang, Y. C., & Huang, J. Y. (2010). *Gender differences in adolescents' online shopping motivations*. African Journal of Business Management, 4(6), 849-857.
- Suwiknyo, D. (2009). *BOS (Bisnis Online Syariah)*. Yogyakarta: Trust Media.
- LaQuey, T. (1997). *Sahabat Internet: Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global* (Edisi 2). ITB, Bandung. (Hal. 17).

- Yusuf, M., & Yusuf, A. (2012). *1 Jam Membuat Toko Online dengan Joomla-Virtuemart*. Yogyakarta: Expert.
- Saefulloh, A. (2019). Skripsi: *Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Belanja Fashion di Online Shop*. Semarang: UIN Walisongo. (Hal. 49-50).
- Harahap, D. A., & Amanah, D. (2018). *Perilaku Belanja Online Di Indonesia (Studi Kasus)*. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(2), 196.
- Prabowo, & Suwarsi. (2009). *Pengaruh Shopping Orientations dan Gender Differences pada Online Information Search dan Online Purchase*. *Fokus Manajerial*, 7(2).
- Djarwanto, P. S. (2005). *Statistik Non Parametrik*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.